

MUZIKA MÁDENIYATI PÁNIN OQITIWDA OQIWSHILARĜA SHET EL KOMPOZITORLARI DÓRETIWSHILIGIN TANISTIRIW USILLARI

Jaksimuratova Hinjiayim Zaripbay qızı

Ájiniyaz atındaĝı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti
Muzikalıq tálim hám kórkem óner qánigeligi 1-kurs magistranti

Tajetdinova Sofya Mnajatdinovna

Ájiniyaz atındaĝı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti
Muzikalıq tálim kafedrası docenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517213>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 26-may 2025 yil

KEY WORDS

muzika mádeniyati, shet el kompozitorlari, bilim beriw usillari, muzika analizi, estetikalıq tárbiya, talĝam, oqıwshılar, texnologiyalar, tıńlap úyreniw, dóretiwshilik qatnas.

ABSTRACT

Usi maqalada muzika mádeniyati pánin oqıtıwda shet el kompozitorlarınıń dóretiwshiligin oqıwshılarĝa tanıstırwdıń nátiyjeli usillari kórsetilgen. Shet el kompozitorlarınıń dóretiwshiligi arqalı oqıwshılarda muzikaĝa bolĝan qızıĝıwshılıq, estetikalıq talĝam hám mádeniy bilimlerdeń qalıplesiwi atap ótilgen. Maqalada kompozitorlardıń shıĝarmaların basqıshpa-basqısh tallaw, zamanagóy texnologiyalardı qollanıw, tıńlap túsiniw hám dóretiwshilik qatnaslardı rawajlandırıw boyınsha metodikalıq qatnaslar bayan etilgen. Sonday-aq, sirt el muzika úlgileriniń psixologiyalıq hám tárbiyalıq áhmiyeti de ayrıqsha itibarĝa alınĝan.

Kirisiw. Muzika mádeniyati páni oqıwshılardı muzikanıń túrleri, formaları hám janrları menen tanıstırwdan tısqari, muzikanıń tariyxıy ósiw procesin, onıń rawajlanıw basqıshların hám xalıqaralıq kólemdegi eń iri kompozitorlar dóretiwshiligin de úyreniwdi támiyinleydi. Dúnya muzikasınıń iri wákilleri, olar dóretken shıĝarmalar hám muzikalıq usıllar haqqında oqıwshılarĝa maĝlıwmat beriw, muzikalıq talĝamdı qalıplestiriwge úlken járdem beredi. Ásirese, shet el kompozitorlarınıń dóretiwshiligin tanıstırw muzika biliminde júdá áhmiyetli orın tutadı, sebebi bul oqıwshılarĝa tek ĝana muzikanıń zamanagóy rawajlanıw procesin túsiniwge emes, al olardıń estetikalıq pikirlewin rawajlandırıwĝa imkan jaratadı. Sirt el kompozitorlarınıń shıĝarmaları arqalı oqıwshılar muzika tariyxınıń ajıralmas bólimlerin hám onıń pútkil dúnya boylap qalay ózgergenin úyrenedi. Sonlıqtan, muzikanıń global áhmiyetin ańlaw, basqa milletlerdeń mádeniyatına húrmet hám itibarlı qatnastı qalıplestiriwde úlken rol atqaradı. Usı maqalada muzika mádeniyati páni sheńberinde shet el kompozitorlari dóretiwshiligin oqıwshılarĝa tanıstırwdıń usillari hám metodologiyasın keń túrde kórip shıĝamız.

Muzika mádeniyati páni oqıwshılarĝa muzikanıń tariyxı, onıń qalıplesiwi, rawajlanıw basqıshları hám negizgi janrların úyreniwdi maqset etedi. Sirt el kompozitorlarınıń dóretiwshiligin úyretiw, ásirese, muzikalıq bilimlerde tereńlestiriwde áhmiyetli orın iyeleydi. Máselen, Lyudvig van Betxoven, Wolfgang Amadeus Mocart, Johann Sebastyan Bax, P.I. Chaykovskiy, Frederik Chopin, Antonio Vivaldi sıyaqlı ullı kompozitorlardıń shıĝarmaları muzikalıq mádeniyattıń joqarı dárejesin bildiredi. Olardıń muzıkası tek ĝana sol dáwirlerdeń tariyxı hám mádeniyatın sáwlelendirip qoymastan, al muzikanıń ózi arqalı hár qıylı sezimler, keypiyatlar, waqıyalar hám sezimlik jaĝdaylar súwretlenedi. Sirt el kompozitorlarınıń shıĝarmaları oqıwshılarĝa muzika tilin túsiniwge járdem beredi, muzikanıń melodiyalıq hám ritmikalıq sistemaların ańlawĝa járdem beredi. Máselen, Johann Sebastyan Baxtıń "Matfey

sezimlari" shıǵarmasın tınlaw arqalı oqıwshılar klassik muzıka dúzilisi, kontrapunkt hám armoniyalıq analizdi úyrenedi. Betxovennin "9-simfoniyası" bolsa muzıkanıń jáne de keńirek mániste, yaǵnıy insaniyattıń ulıwma sezimlik hám ruwxıy jaǵdayların bildiriwdegi áhmiyetin túsiniwge járdem beredi. Bunnan tısqari, shet el kompozitorlarınıń dóretiwshiligin úyreniw oqıwshılarda muzıka hám basqa da kórkem ónerlerge salıstırǵanda keńirek túsiniqlerdi qalıplestiredi, olar muzıka arqalı insan ruwxıy dúnyasınıń túrli táreplerin ańlawǵa úyretedi [6, 430-434].

Sırt el kompozitorlarınıń dóretiwshiligin úyretiwdiń nátiyjeli usılı, álbette, basqıshpa-basqısh qatnastı talap etedi. Bul qatnas oqıwshılardıń muzikalıq shıǵarmalardı durıs túsiniwi, olardı tallaw qábiletin rawajlandırıwǵa járdem beredi. Basqıshpa-basqısh procesti tómendegishe shólkemlestiriw múmkin:

Dáslepki basqısh: Oqıwshılardıń kompozitordıń ómiri hám dóretiwshiligi haqqında qısqasha maǵlıwmat beriw. Bul basqıshqa oqıwshılardıń kompozitordıń tariyxıy ornı hám onıń muzıka kórkem ónerine qosqan úlesi túsindiriledi. Mısalı, Lyudvig van Betxovenniń ómiri hám onıń muzıkaǵa alıp kelgen reformaları haqqında tolıq maǵlıwmat beriw arqalı oqıwshılardıń onıń muzıkasındaǵı jańalıqlar haqqında túsiniq payda etiw múmkin.

Ekinshi basqısh: Oqıwshılardıń kompozitordıń eń belgili shıǵarmalarınan úlgi tınladı. Bul basqıshqa muzıka shıǵarmalarınıń túrli formaları, melodikalıq ózgeshelikleri, ritmikalıq sisteması hám ırǵaq ózgesheliklerin úyretiw áhmiyetli. Máselen, Chopinniń "Nocturnes" shıǵarması tınıshlanıw hám sezimlerden súwretlewde járdem beredi. Oqıwshılar shıǵarmanıń ritmi hám ırǵaǵın tınlap, muzıkadaǵı sezimlerden ańlawdı úyrenedi.

Úshinshi basqısh: Oqıwshılar menen muzikalıq analiz jumısları alıp barıladı. Bul basqıshqa oqıwshılar, tınlangan shıǵarmanı muzikalıq jaqtan analizlep, onıń dúzilisin, janrın hám muzikalıq kórinisin túsiniwge háreket etedi. Bunday jantasıw muzikalıq pikirlew hám analitikalıq pikirlewdi rawajlandıradı [3, 841-845].

Zamanagóy málimleme texnologiyaları muzıka bilimlendiriwiniń nátiyjeliligini arttırıwda áhmiyetli orın tutadı. Muzıka mádeniyatı páninde interaktiv metodlardı qollanıw oqıwshılardıń muzıkaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı. Sonıń menen birge, muzıka shıǵarmalarınıń video hám audio materialların beriw oqıwshılardıń kompozitorlardıń shıǵarmaların durıs túsiniwge járdem beredi. Máselen, kompozitorlardıń shıǵarmaların tınlaw ushın YouTube platformasınan yamasa basqa onlayn muzıka resurslarınan paydalanıw múmkin. Bul platformalarda kompozitorlardıń janlı koncertleri, simfoniyalıq orkestrler tárepinen atqarılǵan shıǵarmalardıń jazıwları bolıp, oqıwshılar olardı tınlap, muzıkanıń turmıstaǵı kórinisin kóriwi múmkin. Sonday-aq, muzikalıq viktorinalar, interaktiv prezentaciýalar hám muzikalıq baǵdarlamalardan paydalanıw, oqıwshılardıń muzıkanıń túrli janrların úyreniwde járdem beredi. Bul metodlar oqıwshılardıń muzikalıq oylawın rawajlandırıwǵa, muzıka menen bolatuǵın óz ara qatnasıqların bekkemlewge xızmet etedi.

Sırt el kompozitorlarınıń shıǵarmaların úyreniw oqıwshılarda muzıkanıń estetikalıq qádiriyatların túsiniwde rawajlandıradı. Muzıka, álbette, insan ruwxıy dúnyasınıń tárbiyalawdıń kúshli quralı. Kompozitorlardıń shıǵarmaları tek muzikalıq bilimlerden asırıp ǵana qoymay, al oqıwshılardıń óz sezimlerin ańlawdı hám olar tiykarında muzikalıq shıǵarmalardı salıstırǵanda tereńirek sezimler payda yetiwde úyretedi. Máselen, Chaykovskiydiń "Iyun - Qayıqshılar qosıǵı" shıǵarması oqıwshılardıń muzıkanıń tábiyat penen baylanıslı emociyallıq kórinislerin túsiniwge járdem beredi. Bul shıǵarma arqalı oqıwshılar muzıkanıń tábiyatı sáwlelendiriwdegi rolin hám onıń estetikalıq tásirin ańlaydı.

Juwmaq. Sırt el kompozitorlarınıń dóretiwshiligin muzıka mádeniyatı sabaqlarında oqıwshılardıń tanıtıwı, olardıń muzikalıq dúnyaqarasın keńeytiwde, estetikalıq talǵamın qalıplestiriwde hám mádeniy miyrasqa húrmet ruwxın tárbiyalawda áhmiyetli orın iyeleydi. Joqarıda bayan etilgen metodlar - basqıshpa-basqısh tanıtıwı, muzikalıq shıǵarmalardı tınlap talqılaw, zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw hám interaktiv qatnaslar - oqıwshılardıń muzıkaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıp, olardı belsene qatnasıwǵa

iytermeleydi. Sonday-aq, shet el kompozitorlariniñ shıǵarmaların úyreniw arqalı oqıwshılar tek ǵana muzika mádeniyatınıñ tariyxıy rawajlanıwın ózlestirip qoymastan, al túrli xalıqlardıñ mádeniyatına húrmet hám mehir menen qarawdı úyrenedi. Bul bolsa, óz nábwetinde, olardıñ estetikalıq, ádep-ikramlılıq hám ruwxıy tárbiyasın joqarılatađı. Sol sebepli, muzika mádeniyatı pánin oqıtıwda shet el kompozitorlarınıñ dóretiwshiliginen keń hám nátiyjeli paydalanıw, oqıwshılardı hár tárepleme jetik shaxs etip tárbiyalawda áhmiyetli qurallardan biri esaplanadı.

Ádebiyatlar:

1. BAXRIYEV, Axmad. "MUSIQIY TINGLOVCHILIK MADANIYATI-MUSIQA SAN'ATI TASARRUFINING MUHIM OMILI." *ACTA NUUZ* 1.1.3. 1 (2024): 87-90.
2. Karimov, Saxob. "UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA DARSLARINI JISMONIY HARAKATLAR UYG'UNLIGIDA TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS USLUBLARI." *Журнал музыки и искусства* 1.2 (2021).
3. Nasretdinova, Madina, Ismoil Rustamov, and Oybek Karimov. "MUSIQA SAN'ATINING HOZIRGI KUNDAGI O'RNI." *Scientific progress* 3.2 (2022): 841-845.
4. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O'ZIGA XOS USLUBLARI." *Scientific progress* 1.5 (2021): 581-585.
5. Soliyev, Akobir Abdukarim O'G'Li. "Umumta'lim maktab o'quvchilarida musiqa san'atiga qiziqishni oshirishning pedagogik texnologiyalari: nazariy va amaliy asoslari." *Science and Education* 6.3 (2025): 349-354.
6. Shadiyeva, Gavxar Emindjanovna. "MUSIQA MADANIYATI UMUMTA'LIM MAKTABIDA FAN SIFATIDA." *Oriental Art and Culture* 5.6 (2024): 430-434.

INNOVATIVE
ACADEMY